

A evidenciação ambiental como instrumento de legitimação social das empresas do setor de papel e celulose listadas na B3

Este estudo examinou de que forma as empresas do segmento de papel e celulose listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3) utilizam a evidenciação ambiental como instrumento de legitimação social. Para atingir o objetivo proposto, realizou-se um estudo descritivo, documental e qualitativo. A partir da análise de relatórios de sustentabilidade de empresas do setor de papel e celulose, concluiu-se que o compartilhamento de informações ambientais esteve associado, sobretudo, ao objetivo de ganhar legitimidade, o que pode indicar que as empresas do setor analisado consideram importante o reconhecimento e a aceitação social em decorrência dos impactos ambientais causados. Entre as ações mais comuns para ganhar a legitimidade, destacam-se: (i) demonstrar sucesso; (ii) responder às necessidades; (iii) popularizar novos modelos; (iv) definir metas; e (v) produzir resultados adequados. A presente pesquisa contribui tanto para a teoria quanto para a prática contábil, ao examinar o uso de relatórios de sustentabilidade como mecanismos de promoção da legitimidade. Além disso, ela oferece *insights* para *stakeholders*, pesquisadores e sociedade em geral, ao identificar estratégias e mecanismos utilizados pelas empresas de papel e celulose na divulgação ambiental para legitimar os impactos ambientais de suas atuações.

Nathalia Ferreira de Oliveira

É bacharela de Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
E-mail: nathaliaferreira366@hotmail.com

Samuel de Oliveira Durso

Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é mestre em Controladoria e Contabilidade pela UFMG, doutor em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo (USP) e doutor em Educação pela UFMG.
E-mail: sodurso@gmail.com

Leonardo Augusto Silva Oliveira

Bacharel em Ciências Contábeis pela Associação Nacional Dom Bosco, é mestre em Administração pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e doutorando em Controladoria e Contabilidade na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
E-mail: leosilvaoliveira@hotmail.com

Ana Clara Fonseca Amaral

Bacharela em Administração pela Faculdades Integradas Pitágoras e em Ciências Contábeis pela Faculdade Nova Serrana, é mestra em Ciências Contábeis pela Fucape e doutoranda em Controladoria e Contabilidade na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
E-mail: anaclara86fonseca@gmail.com

1 Introdução

A divulgação de informações pelas organizações tem como objetivo auxiliar na tomada de decisão de seus usuários (Oliveira *et al.*, 2014), sejam eles internos ou externos. Em conjunto, esses grupos são denominados de *stakeholders* (Silva; Francisco, 2023). Entre as informações divulgadas pelas organizações, existem aquelas de caráter ambiental. De acordo com Bomfim, Teixeira e Monte (2015), a sociedade em geral se interessa cada vez mais por questões ambientais e pelo impacto que as grandes organizações geram no meio ambiente, mediante suas atividades. Diante dessa conjuntura, as empresas se preocupam com as práticas ambientais e buscam legitimar suas ações diante de seus *stakeholders*.

Nesse contexto, a habilidade das organizações em aderir aos valores predominantes no ambiente em que operam é fundamental para o seu sucesso e a sua continuidade (Dias Filho, 2007). Assim sendo, espera-se que as organizações se esforcem para serem vistas como entidades que operam em conformidade com as expectativas dos diversos agentes com quem se relacionam. No cenário internacional, diante da ampla necessidade de se estabelecer padrões globais de divulgação relacionada à sustentabilidade, em decorrência de uma demanda crescente dessas informações pelos investidores e credores, anunciou-se a criação do International Sustainability Standards Board (ISSB), com o intuito de criar uma referência global abrangente de divulgações de sustentabilidade para os mercados financeiros (IFRS Foundation, 2023).

No Brasil, de modo geral, a divulgação de informações ambientais ainda não é obrigatória. Apesar disso, alguns marcos têm transformado o mercado financeiro, ao adicionar tratativas sobre o tema. Em 2020,

por exemplo, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou o Comunicado Técnico Geral (CTG) 09 – Relato Integrado, que busca padronizar a divulgação de informações financeiras e não financeiras, estabelecendo uma referência de metodologia para a integração dos relatórios organizacionais (CFC, 2020). Adicionalmente, em 2023, por meio da Resolução n.º 193, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) torna obrigatório, a partir de 2026, às empresas de capital aberto no país o uso do padrão de sustentabilidade emitido pelo recém-criado ISSB (CVM, 2023).

A falta de padronização e obrigatoriedade de divulgação de informações ambientais pode fazer com que as entidades adotem estratégias para legitimar a sua atuação no mercado (Silva; Francisco, 2023; Suchman, 1995). Nesse contexto, um segmento relevante para o estudo da divulgação de informações ambientais é o de papel e celulose, tendo em vista que a fabricação desses produtos, de acordo com Cruz Filho (2017), afeta o meio ambiente consideravelmente. Isso ocorre devido às descargas de poluentes na atmosfera e em corpos líquidos, como dióxido e trióxido de enxofre, que geram poluentes líquidos tóxicos que aceleram a corrosão e modificam a vida biológica. O processo também gera resíduos de reagentes químicos auxiliares. Além disso, os efluentes utilizados nas indústrias de papel e celulose contêm sólidos suspensos que, ao sedimentarem-se em áreas de descarte, trazem inúmeros danos ao ecossistema. Para empresas com essa natureza poluidora, as ações de legitimidade podem ser utilizadas como um mecanismo de redução das pressões sociais (Machado; Murcia; Machado, 2009).

Assim, tendo em vista a crescente necessidade informacional sobre as questões ambientais e as políticas adotadas pelas organizações,

bem como o interesse das empresas brasileiras em fornecer essas informações para assegurar a legitimidade social, formulou-se a seguinte questão de pesquisa: **Como as empresas do segmento de papel e celulose listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3) utilizam a evidência ambiental como instrumento de legitimação social?** O objetivo deste estudo é, portanto, examinar como as empresas do segmento de papel e celulose listadas na B3 utilizam a evidência ambiental como instrumento de legitimação social.

A justificativa para o estudo baseia-se no interesse em saber como as empresas do setor de papel e celulose listadas na B3 utilizam a evidência ambiental como forma de legitimação social, na perspectiva adotada por Suchman (1995). Dessa forma, esta investigação poderá auxiliar os pesquisadores e a sociedade a identificar e compreender quais são as estratégias utilizadas por empresas do setor de papel e celulose para ganhar, manter ou recuperar a legitimidade, e por analogia, reconhecê-la em outros setores. Além disso, a demanda crescente da sociedade para as organizações quanto à prestação de contas (*accountability*) relacionada a informações ambientais também motiva a divulgação dessas informações voluntariamente, tendo em vista as exigências existentes, até o presente momento, no mercado nacional. Assim, a pesquisa do tema no cenário brasileiro se justifica diante do caráter voluntário da divulgação nesse mercado, ao complementar os estudos realizados anteriormente sobre o tema e servir de comparativo com os resultados obtidos.

“Suchman (1995) define legitimidade como uma percepção generalizada ou suposição de que as ações de uma entidade são desejáveis, adequadas ou apropriadas dentro de algum sistema socialmente construído de normas, valores, crenças e definições.”

2 Referencial Teórico

2.1 Teoria da Legitimidade

Suchman (1995) define legitimidade como uma percepção generalizada ou suposição de que as ações de uma entidade são desejáveis, adequadas ou apropriadas dentro de algum sistema socialmente construído de normas, valores, crenças e definições. Em concordância com essa definição, Dias Filho (2007) elucida que existe uma espécie de contrato social entre as organizações e a sociedade em que atuam, o qual representa um conjunto de expectativas de seus membros, sejam elas implícitas (expectativas não contempladas por lei) ou explícitas (exigências ou restrições impostas pelos mecanismos legais) a respeito da forma como as empresas devem operar.

Nessa perspectiva, a Teoria da Legitimidade considera que as partes interessadas (*stakeholders*) dentro da comunidade na qual as empresas estão inseridas deliberam sobre as atividades aceitáveis; por conseguinte, espera-se que essas empresas, como membros dessa comunidade, conduzam suas atividades em observância aos limites do que é considerado aceitável (Czinkota; Kaufmman; Basile, 2014; Wilmshurst; Frost, 2000).

Nesse sentido, Wilmshurst e Frost (2000) entendem que a administração da entidade é capaz de influenciar as percepções do público externo em relação à organização e, assim, satisfazer os valores sociais da comunidade em que atua e, pelo menos, atender às normas de comportamento consideradas aceitáveis nesse contexto social.

Dias Filho (2007, p. 6) explica que “o sucesso e a continuidade das organizações dependem da capacidade que elas tenham de aderir ao sistema de valores predominantes no ambiente em que operam”. Ainda de acordo com o autor, espera-se que as entidades estejam inclinadas a se esforçar para que sejam percebidas como organizações que operam de acordo com as expectativas dos diversos agentes com os quais elas interagem, tais como: clientes, empregados, fornecedores, acionistas e órgãos de controle ambiental.

Sendo assim, a gestão da legitimidade pelas entidades, para que as atividades organizacionais sejam percebidas como desejáveis,

adequadas ou apropriadas dentro de qualquer contexto cultural, requer estratégias bem definidas, a partir das quais a organização determina as respostas a serem adotadas para certas situações (Silva; Francisco, 2023; Suchman, 1995). Assim, Suchman (1995) elenca três desafios gerais de legitimação enfrentados pelas firmas, a saber: (i) ganhar; (ii) manter; e (iii) reparar a legitimidade.

O processo de ganhar legitimidade é aplicável principalmente às entidades pioneiras que constroem novos setores e aos entrantes em setores já consolidados (Machado; Ott, 2015; Suchman, 1995). Organizações que iniciam uma nova linha de atividades, com poucos precedentes, buscam tanto aceitação para a atividade em geral quanto sua própria aceitação no mercado. Entrantes em setores já consolidados visam se adequar aos pressupostos preexistentes. Os desafios são: (a) conquistar novos consumidores e entidades leais; e (b) convencer entidades legítimas preexistentes a dar apoio (Machado, 2014).

Para ganhar legitimidade, as empresas precisam ser persuasivas e manipular suas aparências super-

ficiais, para que a organização pareça mais desejável, adequada e apropriada. Outros autores, como Mendonça e Andrade (2003), compartilham da ideia de que, mediante o gerenciamento de impressões, as empresas adotam ações para aquisição e manutenção de uma imagem organizacional legitimada. Sendo assim, no processo de gerenciamento, as organizações podem tentar controlar a impressão que os demais têm delas em relação a seus comportamentos, motivações, principalmente voltados para a criação de impressões “positivas”. Suchman (1995) afirma que a empresa deve, por meio do marketing, responder aos gostos dos clientes, investir em sua reputação em atividades relacionadas, para associar a organização a entidades respeitadas em seu ambiente e estar em conformidade com os princípios aceitos no contexto social de suas atividades.

Suchman (1995) também destaca que, mesmo após adquirir legitimidade, as organizações podem ignorar sua manutenção. Existem muitas ameaças à legitimidade, mesmo nas organizações mais seguras, como anomalias, inovações e choques externos, principalmente se ocorrem de forma rápida ou se forem deixadas sem solução por um período significativo. Para Czinkota, Kaufman e Basile (2014), desenvolver e manter a legitimidade em novos mercados é crucial para construir competências únicas que permitam a manutenção da competitividade pelas organizações.

Para Suchman (1995), a legitimidade é uma relação com o público, e não uma posse da organização. Projetos de legitimação, particularmente tentativas proativas de publicidade e popularização por parte das organizações, apesar de atraírem a aten-

ção, podem acabar prejudicando as próprias entidades. Ainda de acordo com o autor, durante os estágios iniciais de um determinado projeto de legitimação, por exemplo, os gerentes proativos já terão recrutado a maioria do público potencialmente apoiador. Alguns dos novos críticos podem tentar deslegitimar todo o setor, atacando seu membro menos institucionalizado; outros podem simplesmente se opor, devido a motivos ideológicos ou na tentativa de atrair audiência para si – e, a cada rodada vencida, mais oponentes poderão surgir. Nessa perspectiva, os gerentes raramente podem se dar ao luxo de tratar a legitimação como uma tarefa concluída (Suchman, 1995).

Quanto às estratégias para manter a legitimidade, Suchman (1995) destaca dois estágios, a saber: (a) perceber mudanças futuras; e (b) proteger conquistas passadas. Para o autor, o primeiro grupo abrange ações organizacionais que geram melhoria da capacidade de reconhecer as reações do público e prever os desafios emergentes. Isso ocorre à medida que se percebe, com antecedência, que os gerentes podem se engajar em conformidade, seleção ou manipulação preventiva, o que ajuda a manter a organização e seu ambiente em estreito alinhamento. Porém, ao ignorarem os problemas de legitimação eminentes, as entidades se encontrarão constantemente lutando para recuperar o terreno perdido.

O estágio de proteção de conquistas passadas, por sua vez, inclui reforçar a legitimidade já adquirida, por exemplo, policiando as operações internas para evitar erros e restringir os esforços de legitimação altamente visíveis em favor de técnicas mais sutis (Suchman, 1995). Sancovschi e Silva (2006) defendem que os gestores corporativos divulgam informações sociais com o intuito de fortalecer

“Para Suchman (1995), a legitimidade é uma relação com o público, e não uma posse da organização. Projetos de legitimação, particularmente tentativas proativas de publicidade e popularização por parte das organizações, apesar de atraírem a atenção, podem acabar prejudicando as próprias entidades.”

sua legitimidade, ampliando-a, de forma a reduzir os riscos de uma intervenção política. O aumento da divulgação de informações sociais e ambientais ocorre, especialmente, quando há pressão pública sobre as empresas para serem ou parecerem mais responsáveis em âmbito social e ambiental.

Por fim, Suchman (1995) fala sobre a reparação ou recuperação da legitimidade – que, de certa forma, é uma tarefa parecida com a de adquirir legitimidade. Porém, o reparo da legitimidade geralmente representa uma resposta reativa a uma crise imprevista (Voltarelli, 2018). São situações em que os gerentes não perceberam o declínio no suporte cultural, até que algo acione os alarmes. Ainda na visão do autor, quando os gerentes começam a responder aos problemas, as estratégias de legitimação e as reivindicações de legitimidade familiares à organização já podem estar desacreditadas no mercado, restringindo a capacidade de resposta da administração. Sancovschi e Silva (2006) sustentam que, diante de uma ameaça real ou potencial à credibilidade de uma instituição devido a um evento negativo, os gestores podem buscar alterar a percepção daqueles externos à organização,

visando aumentar a harmonia entre as atividades da instituição e as expectativas da sociedade.

Para Beuren, Hein e Boff (2011), quando a legitimidade da entidade é comprometida devido à ocorrência de eventos ou situações indesejadas, surge a necessidade de recuperá-la. Para Suchman (1995), a crise de legitimidade pode afastar aliados de longa data, uma vez que estes podem tentar evitar o “contágio negativo” e proteger a sua própria legitimidade, ao se desassociar da organização problemática. Embora as crises de legitimidade possam abranger questões de desempenho, muitas vezes, são baseadas em falhas de significado. Ainda de acordo com o autor, o público começa a suspeitar de que resultados supostamente desejáveis indicam perigos, de que procedimentos ditos eficazes são truques, ou que estruturas verdadeiramente genuínas são de fachada. Por isso, as organizações precisam se dedicar à tarefa de consertar essa brecha na legitimidade.

2.2 Evidenciação ambiental voluntária

O termo *disclosure* é utilizado na contabilidade como sinônimo para divulgação e/ou evidenciação de informações, quantitativas e qualitativas, que sejam úteis aos usuários das demonstrações financeiras (Lins; Silva, 2009). De acordo com Avelino, Colauto e Cunha (2010), o principal objetivo da divulgação de informações é apoiar os usuários internos e externos da contabilidade na tomada de decisões. Os *stakeholders* têm se interessado cada vez mais pela forma como as organizações se relacionam com o ambiente no qual estão inseridas, no intuito de identificar de que forma elas consomem seus recursos e como contribuem para o seu desenvolvimento. Assim, as informações normalmente divulgadas nos demonstrativos contábeis de caráter econômico-financeiro já não são suficientes para atender a todas as necessidades dos usuários (Pires; Silveira, 2008).

Nesse contexto, tem ganhado cada vez mais importância o *disclosure* voluntário, realizado quando não há a obrigatoriedade legal de disponibilizar determinadas in-

formações, mas a empresa realiza mesmo assim, como uma forma de cumprimento ético e moral (Beuren; Hein; Boff, 2011; Silva; Francisco, 2023).

De acordo com a literatura, são diversos os fatores que influenciam as decisões das empresas quanto à divulgação voluntária de informações ambientais. Skillius e Wennberg (1998) concordam que a maioria das iniciativas voluntárias em relatórios ambientais é suscitada pela pressão de vários grupos que têm interesse direto no desempenho das empresas, tais como acionistas, bancos, comunidades, clientes corporativos, funcionários e analistas de negócios. Ao descobrir que seus concorrentes emitem relatórios ambientais, porém, a empresa pode decidir que é necessário seguir o exemplo e, então, passar a divulgá-los também, para não ficar em desvantagem competitiva (Skillius; Wennberg, 1998). Outro fator que influencia a divulgação voluntária de informações ambientais são iniciativas que despertam atenção da mídia e promovem um incentivo maior de adoção pelas empresas (Nossa, 2002). Sobre o tema, Skillius e Wennberg (1998) citam que diversos prêmios e *rankings* de relatórios ambientais instituídos por vários órgãos ambientais incentivam um maior *disclosure* da temática.

No contexto brasileiro, entre as divulgações normalmente realizadas de forma voluntária, estão as informações de cunho ambiental, visto que não há obrigatoriedade de evidenciação desse tipo de informação até o presente momento (Machado, 2014; Silva; Francisco, 2023). Alguns marcos, contudo, foram introduzidos no mercado nacional nos últimos anos. O CFC (2020), por exemplo, emitiu a OCPC 09 – Relato Integrado, que busca padronizar a divulgação de informações financeiras e não financeiras para as organizações. Após a

publicação dessa orientação, a CVM publicou a Resolução n.º 14, que obriga a publicação de relatórios que reportam o Relato Integrado a seguirem as orientações existentes na OCPC 09 (CVM, 2020). Além disso, a partir de 2026, as empresas abertas que atuam no país deverão, obrigatoriamente, divulgar as informações de sustentabilidade, conforme padrão determinado pelo ISSB (CVM, 2023).

Ainda que, na atualidade, não recaia sobre grande parte das organizações uma exigência legal quanto à divulgação de informações de caráter ambiental, Sancovschi e Silva (2006) acreditam que a evidenciação voluntária de informações sociais e ambientais auxilia o administrador a transmitir a ideia de que sua empresa age de forma socialmente responsável e, desse modo, defende suas ideias, seus valores, suas decisões e ações. Portanto, os relatórios de sustentabilidade tornam-se uma ferramenta essencial para as organizações estabelecerem e manterem sua legitimidade (Santos *et al.*, 2024).

“Com relação à abordagem do problema, trata-se de um estudo qualitativo. De acordo com Proetti (2017, p. 2), a pesquisa qualitativa ‘não visa à quantificação, mas, sim, ao direcionamento para o desenvolvimento de estudos que buscam respostas que possibilitam entender, descrever e interpretar fatos.’”

Nesse contexto, a Global Reporting Initiative (GRI) representa uma organização independente que desenvolve e promove padrões de relatórios de sustentabilidade para empresas e organizações em todo o mundo. Essas diretrizes ajudam as organizações a medir, monitorar e comunicar seus impactos no meio ambiente e demonstrar sua responsabilidade, permitindo maior transparência e prestação de contas (GRI, 2023). A GRI é amplamente utilizada como referência internacional para relatórios de sustentabilidade corporativa atualmente (Roth; Durso, 2022).

Criada em 1997, a GRI estabeleceu diretrizes globalmente reconhecidas que permitem às organizações comunicarem seus impactos sociais, ambientais e econômicos de forma transparente e comparável (GRI, 2023; Silva; Francisco, 2023). Sua estrutura flexível permite adaptação a diferentes setores e contextos, bem como promove a sustentabilidade na prestação de contas e na tomada de decisões, o que a torna essencial para empresas comprometidas com a responsabilidade corporativa (GRI, 2023). É a partir da análise desses relatórios, portanto, que o objetivo desta pesquisa, de examinar como as empresas do

segmento de papel e celulose listadas na B3 utilizam a evidenciação ambiental como instrumento de legitimação social, será concretizado, indo ao encontro do que foi realizado por estudos anteriores sobre a temática (Ascari *et al.*, 2023).

3 Metodologia

3.1 Tipo de pesquisa

Quanto aos objetivos, este estudo trata-se de uma pesquisa descritiva. Na concepção de Martins e Theóphilo (2007), a pesquisa descritiva busca descrever as características de uma determinada população ou fenômeno, ao mesmo tempo em que busca estabelecer relações entre as variáveis e os fatos observados. Descrever, neste contexto, significa identificar, relatar, comparar, entre outros aspectos. Andrade (2002) afirma que a pesquisa descritiva se preocupa com a observação, o registro, a análise, a classificação e a interpretação dos fatos, de forma que o pesquisador não interfira neles.

Os procedimentos da pesquisa se referem à maneira pela qual o estudo é conduzido e, portanto, à forma como se obtêm os dados (Beuren, 2006). Nesse contexto, foi utilizada a coleta documental. A pesquisa documental é baseada

em materiais que ainda não receberam análise aprofundada, visando selecionar, tratar e interpretar a informação bruta, de forma a extrair dela algum sentido e atribuir-lhe valor (Silva; Grigolo, 2002). A notabilidade da pesquisa documental é justificada quando se podem organizar informações que se encontram dispersas, conferindo-lhe uma nova importância como fonte de consulta (Beuren, 2006).

Com relação à abordagem do problema, trata-se de um estudo qualitativo. De acordo com Proetti (2017, p. 2), a pesquisa qualitativa “não visa à quantificação, mas, sim, ao direcionamento para o desenvolvimento de estudos que buscam respostas que possibilitam entender, descrever e interpretar fatos”.

3.2 Amostra, fonte e análise dos dados

Para a realização da análise da evidenciação ambiental voluntária como instrumento de legitimação social, foram selecionadas empresas do setor de papel e celulose, devido ao seu *status* de setor potencialmente poluidor e, portanto, seu interesse em utilizar a evidenciação ambiental voluntária como forma de se apresentar legítima perante a sociedade (Cruz Filho, 2017; Murcia; Machado, 2009). As empresas do setor de papel e celulose listadas na B3, em 2022, compreendiam as seguintes entidades: Cia Melhoramentos de São Paulo (MSPA4); Klabin S.A. (KLBN4); Suzano Holding S.A. (NEMO5) e Suzano S.A. (SUZB3).

A coleta de dados teve como fonte os relatórios de sustentabilidade de 2021 de cada uma das empresas da amostra. A empresa Suzano Holding S.A. não divulgou, em seu site institucional, o relatório de sustentabilidade de 2021, o que impossibilitou a sua análise e motivou sua exclusão da pesquisa. Dessa forma, a amostra utilizada na realização deste estudo se resume às empresas: Cia Melhoramentos de São Paulo (MSPA4), Klabin S.A. (KLBN4) e Suzano S.A. (SUZB3). Em todos esses casos, as empresas declararam seguir o padrão GRI na produção de seus respectivos relatórios de sustentabilidade.

Na análise de dados, foram identificadas e extraídas manualmente as sentenças dos relatórios de sustentabilidade de 2021 que continham informações de caráter ambiental para cada uma das empresas, gerando um banco de dados em Excel. O conteúdo referente à evidenciação ambiental foi, posteriormente, sintetizado e categorizado conforme os desafios gerais de legitimação enfrentados pelas firmas de acordo com Suchman (1995), considerando as categorias relacionadas com ganhar, manter e

Tabela 1 – Proporção de cada objetivo de legitimação por empresa

Categoria de Legitimidade	Cia Melhoramentos de São Paulo		Klabin S.A.		Suzano S.A.	
	N.º de Sentenças	%	N.º de Sentenças	%	N.º de Sentenças	%
Ganhar	43	69	133	81	139	74
Manter	19	31	30	18	46	24
Recuperar	0	0	2	1	3	2
Total	62	100	165	100	188	100

Fonte: elaborado pelos autores.

recuperar a legitimidade. Para enquadrar os dados obtidos pela coleta em cada uma dessas categorias, utilizou-se como referência o Quadro 1, que descreve as principais ações que as empresas tomam para cumprir sua estratégia de legitimação e qual a ideia central dessa ação, por categoria de análise.

Após análise do relatório de sustentabilidade de cada uma das empresas, categorizaram-se, nos grupos indicados, os parágrafos que continham informações de caráter ambiental associáveis às ações descritas no Quadro 1. É importante esclarecer que esse processo de categorização foi realizado por um pesquisador e, posteriormente, validado por um segundo investigador, a fim de corrigir possíveis equívocos no processo.

4 Apresentação e análise dos dados

Esta seção evidencia os resultados da análise realizada nos relatórios de sustentabilidade das companhias de capital aberto no Brasil do setor de papel e celulose, no que concerne às informações ambientais divulgadas voluntariamente. Tal análise objetiva identificar quais estratégias de legitimação a empresa utilizou no relatório de 2021 e em qual categoria essas iniciativas se encaixam, em relação aos objetivos de ganhar, manter ou recuperar a legitimidade. Sendo assim, a Tabela 1 apresenta as pro-

porções de cada objetivo de legitimação, por empresa.

Como é possível notar, de uma forma geral, as empresas do setor de papel e celulose listadas na B3 compartilharam mais informações ambientais visando ganhar legitimidade. No caso da Cia de Melhoramentos de São Paulo, 69% das 62 sentenças categorizadas tiveram esse objetivo. Para a Klabin S.A., 81% das 165 sentenças analisadas tiveram o intuito de ganhar legitimidade. Por fim, para a Suzano, foi possível constatar que 74% das 188 sentenças categorizadas visaram ao ganho de legitimidade por parte da empresa. Esse resultado corrobora os achados de Machado e Ott (2015), que concluíram que as empresas tendem a utilizar evidenciação ambiental, preferencialmente, com intuito de ganhar legitimidade.

Quadro 1 – Parâmetros adotados na classificação da evidência ambiental

Categories	Ação	Ideia central da descrição no relatório
Ganhar legitimidade	Responder às necessidades	Relata o cumprimento de exigências legais ou acordos realizados, assim como a realização de ações ambientais obedecendo às necessidades sociais. Relato de investimentos em pesquisas.
	Cooptar integrantes	Associa-se a parceiros para o desenvolvimento de ações sustentáveis, como, por exemplo, empresas de reciclagem, universidades, comunidade, etc.
	Construir reputação	Relata sua forte reputação em atividades correlatas, assim como a declaração de valores investidos em projetos ambientais; realiza ações de sensibilização social às questões relacionadas à preservação do meio ambiente.
	Localizar público amigável	Identifica locais/regiões para receber ações ambientais.
	Recrutar cooperadores amigáveis	Seleciona parceiros para desenvolver ações sustentáveis.
	Anunciar produto	Relata que o produto é sustentável.
	Anunciar imagem	Relata que a empresa é sustentável, preocupada com questões ambientais.
	Produzir resultados adequados	Relata os resultados de ações que buscam a redução dos impactos ambientais, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Ex.: redução no consumo de água.
	Incorporar-se a instituições	Relata a participação em grupos de pesquisa, fundações, conselhos junto a outras instituições.
	Oferecer demonstrações simbólicas	Relata “buscar” aprimorar processos, melhorar a eficiência sustentável, realizar diversas ações ambientais, porém sem especificá-las.
	Definir metas	Relato de metas sustentáveis.
	Demonstrar sucesso	Relata o sucesso no alcance de resultados das ações ambientais, como, por exemplo, o plantio de grande quantidade de mudas de plantas.
	Fazer adeptos	Destaca as vantagens de ações ambientais, programas/projetos.
	Reproduzir normas	Relata que observa os padrões legais e normativos do setor no desenvolvimento de suas operações.
	Formalizar operações	Relata a adoção de modelos/projetos/ações sustentáveis já legitimados.
	Profissionalizar operações	Relato de treinamentos, cursos, seminários para capacitação de seus agentes em busca da realização de ações sustentáveis ou para adoção de sistemas já legitimados.
	Buscar certificação	Relata certificações obtidas ou intenção de ações para essa finalidade.
	Persistir	Relata melhorias em processos adotados, evidenciando, com isso, a permanência desses processos.
	Popularizar novos modelos	Populariza os modelos/programas/projetos sustentáveis adotados.
	Padronizar novos modelos	Relata o estabelecimento de normas/regulamentos que visem à padronização de ações ambientais.
Manter a legitimidade	Consultar opinião de líderes	Relata a participação do público externo e interno na definição de metas/ações sustentáveis.
	Monitorar a confiabilidade	Relata o monitoramento de operações para evitar impactos ambientais, mantendo a confiabilidade nas operações.
	Comunicar-se honestamente	Relata situações negativas, como, por exemplo, metas não alcançadas e impactos ambientais ocorridos.
	Estocar confiança	Relata a participação da empresa frente à elaboração de normas e padrões ambientais a serem seguidos pelo setor.
	Consultar a categorias profissionais	Relata consultorias realizadas junto a órgãos ligados ao meio ambiente.
	Monitorar a responsabilidade	Reconhece algum tipo de impacto ambiental ocorrido e indica as ações desenvolvidas para minimizar esse impacto.
	Comunicar-se oficialmente	Relata a comunicação de seus impactos ambientais em eventos, jornais, entre outros meios de comunicação em massa.
	Estocar opiniões favoráveis	Relata alguma opinião favorável de autoridade ou instituição legitimada.
	Consultar aqueles que têm dúvidas	Relata a realização de visitas abertas à sociedade em suas unidades, para sanar possíveis dúvidas.
	Visar clareza	Explica o funcionamento de programas/processos ambientais.
Estocar conexões	Faz conexão entre políticas ambientais e resultados financeiros.	
Recuperar a legitimidade	Rejeitar	Negar a participação ou responsabilidade na ocorrência de algum evento negativo.
	Criar monitores	Relata a criação de comissão/setores para apurar algum evento negativo.
	Desculpar/justificar	A empresa lamenta algum fato negativo e justifica o acontecido.
	Substituir pessoal	Relata a substituição de pessoal responsável por algum evento negativo.
	Rever práticas	Relata a renúncia de utilizar determinados processos devido aos impactos negativos ao meio ambiente.
	Reconfigurar	Relata a readequação em processos para melhorá-los ou para minimizar impactos ambientais.
	Explicar	Explica os motivos que levaram ao acontecimento de algum evento negativo.

Fonte: adaptado de Machado (2014, p. 52-54).

Tabela 2 – Frequência das ações tomadas pelas empresas por categoria

Categoria	Ações	Cia Melhoramentos de São Paulo		Klabin S.A.		Suzano S.A.		
		Número de Sentenças	%	Número de Sentenças	%	Número de Sentenças	%	
GANHAR	Responder às necessidades	5	11	6	5	2	1	
	Cooptar integrantes	2	5	15	11	10	7	
	Construir reputação	2	5	2	2	3	2	
	Localizar público amigável	0	0	0	0	2	1	
	Recrutar cooperadores amigáveis	0	0	0	0	0	0	
	Anunciar produto	0	0	9	7	5	4	
	Anunciar imagem	3	7	7	5	9	7	
	Produzir resultados adequados	3	7	18	14	18	13	
	Incorporar-se a instituições	1	2	1	0	1	1	
	Oferecer demonstrações simbólicas	3	7	0	0	8	6	
	Definir metas	3	7	26	20	26	19	
	Demonstrar sucesso	6	14	24	18	6	4	
	Fazer adeptos	1	2	3	2	7	5	
	Reproduzir normas	2	5	4	3	4	3	
	Formalizar operações	0	0	3	2	2	1	
	Profissionalizar operações	3	7	3	2	2	1	
	Buscar certificação	2	5	7	5	3	2	
	Persistir	0	0	2	2	9	7	
	Popularizar novos modelos	4	9	2	2	19	14	
	Padronizar novos modelos	3	7	1	0	3	2	
	Total da categoria		43	100	133	100	139	100
MANTER	Consultar opinião de líderes	3	16	0	0	5	11	
	Monitorar a confiabilidade	6	32	8	27	6	13	
	Comunicar-se honestamente	2	10	2	7	3	7	
	Estocar confiança	0	0	0	0	1	2	
	Consultar a categorias profissionais	0	0	0	0	1	2	
	Monitorar a responsabilidade	0	0	0	0	0	0	
	Comunicar-se oficialmente	3	16	4	13	11	24	
	Estocar opiniões favoráveis	0	0	4	13	7	15	
	Consultar aqueles que têm dúvidas	0	0	0	0	0	0	
	Visar clareza	5	26	5	17	5	11	
	Estocar conexões	0	0	7	23	7	15	
	Total da categoria		19	100	30	100	46	100
	RECUPERAR	Rejeitar	0	0	0	0	0	0
Criar monitores		0	0	0	0	1	33	
Desculpar/justificar		0	0	0	0	0	0	
Substituir pessoal		0	0	0	0	0	0	
Rever práticas		0	0	0	0	0	0	
Reconfigurar		0	0	2	100	2	67	
Explicar		0	0	0	0	0	0	
Total da categoria			0	0	2	100	3	100

Fonte: elaborado pelos autores.

“Como é possível notar, metade das ações não utilizadas dizem respeito às ações possíveis para a recuperação da legitimidade. Segundo Voltarelli (2018), os gestores das empresas buscam recuperar a legitimidade quando sua aceitação pela sociedade é prejudicada devido a comportamentos considerados inaceitáveis.”

A Tabela 2 apresenta, de forma mais detalhada, a frequência com que as sentenças de caráter ambiental, que descrevem ações tomadas para cumprir uma determinada estratégia de legitimação, aparecem nos relatórios de sustentabilidade de cada empresa analisada. A referida tabela destaca, ainda, a porcentagem que cada ação representa em relação ao total de sentenças encontradas na categoria.

Uma observação a ser feita quanto aos resultados diz respeito à quantidade de sentenças de cada empresa que puderam ser classificadas em alguma das ações correspondentes à categoria de ganhar, manter ou recuperar a legitimidade. Percebe-se que, em todas as categorias, a Suzano S.A divulgou mais informações em comparação com as demais empresas. Em seguida, tem-se a Klabin S.A, que divulgou uma quantidade menor de informações ambientais, porém com um nível próximo ao da Suzano S.A. Por fim, a Cia de Melhoramentos de São Paulo foi a empresa que menos divulgou informações de caráter am-

biental em seus relatórios de sustentabilidade. Esse resultado é condizente com Nossa (2002), que concluiu que o tamanho da empresa influencia a evidenciação das informações ambientais do setor de papel e celulose.

Entre as ações que nenhuma das empresas optou por adotar, estão: recrutar cooperadores amigáveis, monitorar a responsabilidade, consultar aqueles que têm dúvidas, rejeitar, desculpar/justificar, substituir pessoal, rever práticas e explicar. Como é possível notar, metade das ações não utilizadas dizem respeito às ações possíveis para a recuperação da legitimidade. Segundo Voltarelli (2018), os gestores das empresas buscam recuperar a legitimidade

quando sua aceitação pela sociedade é prejudicada devido a comportamentos considerados inaceitáveis. No ano em que os relatórios de sustentabilidade das empresas em questão foram divulgados (2022), não foram encontradas notícias sobre eventos negativos que poderiam ter afetado a aceitação dessas empresas pela sociedade. Portanto, é provável que esse seja o motivo pelo qual as empresas não utilizaram muito da divulgação de informações ambientais em seus relatórios como uma forma de recuperar sua legitimidade.

As ações mais utilizadas pelas empresas analisadas para o grupo ganhar a legitimidade foram: demonstrar sucesso, responder às necessidades, popularizar novos modelos, definir metas e produzir resultados adequados. Conforme destacado na Tabela 2, para a Cia Melhoramentos de São Paulo, 69% das sentenças de caráter ambiental classificadas em alguma das três categorias referem-se às que demonstravam intenção de ganhar legitimidade. Essa porcentagem foi ainda maior na Klabin S.A, com 81%, e na Suzano S.A, com 74%. Isso pode indicar o quanto as empresas do setor de papel e celulose no Brasil consideram importante o reconhecimento e a aceitação social. De acordo com Machado, Murcia e Machado (2009), empresas que têm maior potencial de causar poluição e que utilizam mais recursos ambientais em suas operações enfrentam maior pressão do ambiente externo no qual atuam, o que as levam, conseqüentemente, à tentativa de ganhar legitimidade para compensar os impactos de sua atuação.

A estratégia de manter a legitimidade não foi tão utilizada pelas empresas quanto a de ganhar. Para demonstrar sua intenção de man-

ter a legitimidade, as ações mais utilizadas pelas empresas analisadas foram: monitorar a confiabilidade, visar clareza, consultar opinião de líderes, estocar conexões, comunicar-se oficialmente e estocar opiniões favoráveis. Ainda com base nos dados divulgados na Tabela 2, a empresa que menos divulgou informações com objetivo de manter a legitimidade foi a Klabin S.A., com 18% das sentenças voltadas para essa estratégia. A Suzano teve a porcentagem de 24%, e a Cia Melhoramentos de São Paulo, 31% das sentenças relacionadas à evidência ambiental.

A estratégia de recuperar a legitimidade foi a menos utilizada entre os três grupos propostos por Suchman (1995). A Cia Melhoramentos de São Paulo não utilizou essa estratégia, enquanto a Klabin S.A e a Suzano S.A apresentaram poucas sentenças com esse intuito. Para essas duas entidades, foi possível notar apenas 1% e 2% das sentenças, respectivamente, destinadas à estratégia de recuperação da legitimidade. Adicionalmente, por meio dos dados da Tabela 2, é possível notar que as duas únicas ações utilizadas com objetivo de recuperar a legitimidade foram: reconfigurar e criar monitores. Conforme dispõe Nossa (2002),

as organizações mostram relutância em divulgar informações sobre o impacto ambiental de suas operações, o que limita uma visão abrangente e objetiva do desempenho ambiental da empresa e frustra a obtenção de uma compreensão completa da situação.

5 Considerações finais

Este estudo teve como objetivo examinar de que forma as empresas do segmento de papel e celulose listadas na B3 utilizam a evidência ambiental como instrumento de legitimação social. Para tanto, esta investigação contou com a análise dos relatórios de sustentabilidade no modelo GRI publicados em 2022 pelas empresas Cia Melhoramentos de São Paulo (MSPA4), Klabin S.A. (KLBN4) e Suzano S.A. (SUZB3).

A análise dos dados revelou que as ações mais comumente utilizadas pelas empresas analisadas para ganhar a legitimidade foram: (i) demonstrar sucesso; (ii) responder às necessidades; (iii) popularizar novos modelos; (iv) definir metas; e (v) produzir resultados adequados.

Para demonstrar sua intenção de manter a legitimidade, as ações mais utilizadas pelas empresas analisadas foram: (i) monitorar a confiabilidade; (ii) visar clareza; (iii) consultar opinião de líderes; (iv) estocar conexões; (v) comunicar-se oficialmente; e (vi) estocar opiniões favoráveis. Adicionalmente, as duas únicas ações utilizadas com objetivo de recuperar a legitimidade pelas entidades analisadas foram: (i) reconfigurar; e (ii) criar monitores.

Adicionalmente, foi possível constatar que, embora as empresas do setor de papel e celulose tenham adotado estratégias de ação distintas, de forma geral, elas compartilharam mais informações ambientais com o objetivo de ganhar legitimidade. Esse resultado pode estar associado ao fato de que a indústria de papel e celulose é considerada uma categoria de atividade potencialmente poluidora e uma das atividades com alto impacto ambiental. Isso porque as suas atividades impactam o meio ambiente mediante o desmatamento de florestas para monocultura, o que ocasiona perda de biodiversidade, consumo de grandes quantidades de água e energia, consequências relacionadas aos recursos naturais, emissão de poluentes atmosféricos, degradação da qualidade

do ar, entre diversos outros efeitos. Devido à pressão exercida pelos *stakeholders*, essas empresas precisam ser persuasivas e cuidadosas com sua imagem, a fim de parecerem mais atrativas, adequadas e apropriadas, visando criar impressões positivas e obter o reconhecimento de suas ações como socialmente legítimas.

É importante ressaltar, no entanto, que esta pesquisa apresenta algumas limitações. Por se tratar de uma abordagem qualitativa, há subjetividade na interpretação e classificação das sentenças que contêm informações ambientais nos relatórios analisados. A falta de padronização nos relatórios também dificultou o processo de análise dos dados, uma vez que as sentenças podem gerar múltiplas interpretações, o que torna árdua a classificação precisa do sentido e da intenção subjacentes às frases dos relatórios analisados.

Apesar dos avanços alcançados por esta pesquisa, é importante destacar que o campo da evidência ambiental voluntária e da legitimação social está em constante evolução. Novas demandas e desafios surgem à medida que as preocu-

pações ambientais se intensificam e as expectativas da sociedade se transformam. Portanto, é fundamental que pesquisadores e profissionais continuem a investigar as estratégias de divulgação ambiental, para fortalecer ainda mais a transparência e a confiabilidade dos dados apresentados pelas empresas. Além disso, estudos futuros podem explorar outros setores e contextos geográficos, bem como analisar a eficácia das estratégias de legitimação adotadas pelas empresas ao longo do tempo. Essas investigações aprofundadas são cruciais para uma compreensão mais abrangente e atualizada da relação entre evidência ambiental voluntária e legitimação social.

Referências

- ANDRADE, M. M. *Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação: noções práticas*. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- ASCARI, C.; KRUGER, S. D.; VOGT, M.; TRINDADE, L. L. Teoria da legitimidade: contribuições e tendências na Contabilidade a partir da literatura recente. *Revista Contabilidade e Controladoria*, v. 15, n. 3, p. 127-142, 2023. <http://dx.doi.org/10.5380/rcc.v15i3.89242>
- AVELINO, B. C.; COLAUTO, R. D.; CUNHA, J. V. A. da. Evidenciação, teoria da legitimidade e hipótese dos custos políticos: estudo no governo estadual e municípios de Minas Gerais. In: 10º Congresso USP de Contabilidade e Controladoria, 2010. *Anais...* São Paulo: USP, 2010. Disponível em: <https://congressusp.fipecafi.org/anais/artigos102010/196.pdf>. Acesso em: 2 mai. 2024.
- BEUREN, I. M. *Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e prática*. São Paulo: Atlas, 2006.
- BEUREN, I. M.; HEIN, N.; BOFF, M. L. Estratégias de legitimidade organizacional de Lindblom na evidenciação ambiental e social em relatórios da administração de empresas familiares. *RIGC*, v. 9, n. 17, p. 1-20, 2011.
- BOMFIM, E. T.; TEIXEIRA, W. S.; MONTE, P. A. Relação entre o *disclosure* da sustentabilidade com a governança corporativa: um estudo nas empresas listadas no Ibrx-100. *Sociedade, Contabilidade e Gestão*, v. 10, n. 1, p. 1-23, 2015. https://doi.org/10.21446/scg_ufrj.v10i1.13341
- CFC - Conselho Federal de Contabilidade. *CFC aprova norma sobre Relato Integrado: CTG 09*. CFC. 2020. Disponível em: <https://cfc.org.br/noticias/cfc-aprova-norma-sobre-relato-integrado-ctg-09/>. Acesso em: 6 jun. 2023
- CRUZ FILHO, P. B. Controle ambiental em fábricas de papel celulose. *Revista do Serviço Público*, v. 40, n. 4, p. 141-146, 2017. <https://doi.org/10.21874/rsp.v40i4.2157>
- CVM – Comissão de Valores Mobiliários. *Resolução CVM n.º 14*. Disponível em: <https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol014.html>. Acesso em: 2 maio 2024.
- CVM – Comissão de Valores Mobiliários. *Resolução CVM n.º 193*. Disponível em: <https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol193.html>. Acesso em: 2 maio 2024.
- CZINKOTA, M.; KAUFMMAN, H. R.; BASILE, G. The relationship between legitimacy, reputation, sustainability and branding for companies and their supply chains. *Industrial Marketing Management*, v. 43, n. 1, p. 91-101, 2014. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2013.10.005>
- DIAS FILHO, J. M. Políticas de evidenciação contábil: um estudo do poder preditivo e explicativo da teoria da legitimidade. In: Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração–EnANPAD, 31, 2007, Rio de Janeiro. *Anais...* Rio de Janeiro: ANPAD, 2007. CD-ROM.
- GRI - Global Reporting Initiative. *The global leader for impact reporting*. Global Reporting Initiative (GRI), 2023. Disponível em: <https://www.globalreporting.org/>. Acesso em: 6 jun. 2023.
- IFRS Foundation - International Financial Reporting Standards Foundation. *Global sustainability disclosure standards for the financial markets*. IFRS, 2023. Disponível em: <https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/11/global-sustainability-disclosure-standards-for-the-financial-markets/>. Acesso em: 6 jun. 2023.
- LINS, L. dos S.; SILVA, R. N. S. Responsabilidade sócio-ambiental ou greenwash: uma avaliação com base nos relatórios de sustentabilidade ambiental. *Sociedade, Contabilidade e Gestão*, v. 4, n. 1, p. 91-105, 2009. https://doi.org/10.21446/scg_ufrj.v4i1.13170
- MACHADO, D. P. *A evidenciação ambiental como instrumento de gestão da legitimidade social em empresas brasileiras de capital aberto*. 108f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis). Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2014. Disponível em: <http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/4039>. Acesso em: 2 maio 2024.
- MACHADO, D. P.; OTT, E. Estratégias de legitimação social empregadas na evidenciação ambiental: um estudo à luz da teoria da legitimidade. *Revista Universo Contábil*, v. 11, n. 1, p. 136-156, 2015. <https://doi.org/10.4270/ruc.2015107>

MACHADO, M. R.; MURCIA, F. D.; MACHADO, M. A. V. Em busca da legitimidade social: relação entre o impacto ambiental da atividade econômica das empresas brasileiras e os investimentos no meio ambiente. *Anais do Congresso Brasileiro de Custos - ABC*, 2009. [S. l.], Disponível em: <https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/1014>. Acesso em: 6 jun. 2023.

MARTINS, Gilberto de Andrade; THEÓFILO, Carlos Renato. *Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas*. São Paulo: Atlas, 2007.

MENDONÇA, J. R.; AMANTINO-DE-ANDRADE, J. Gerenciamento de impressões: em busca de legitimidade organizacional. *Revista de Administração de Empresas*, v. 43, p. 36-48, 2003. <https://doi.org/10.1590/S0034-75902003000100005>

NOSSA, V. *Disclosure ambiental: uma análise do conteúdo dos relatórios ambientais de empresas do setor de papel e celulose em nível internacional*. 2002. 246 f. Tese (Doutorado em Ciências Contábeis) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2002.

OLIVEIRA, F. D. C.; BATISTA, F. F.; ALBUQUERQUE, L. S.; CIRNE, G. M. P. Características Qualitativas da Informação Contábil: Um Estudo da Percepção dos Concludentes do Curso de Ciências Contábeis da UFCG. *REUNIR – Revista de Administração, Contabilidade e Sustentabilidade*, v. 4, n. 2, p. 96-113, 2014. <https://doi.org/10.18696/reunir.v4i2.216>

PIRES, C. B.; SILVEIRA, F. C. S. A evolução da evidenciação das informações ambientais de empresas do setor de celulose e papel: uma análise de conteúdo das notas explicativas e relatórios de administração. *ConTexto*, v. 8, n. 13, p. 1-32, 2008. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/ConTexto/article/view/11104/6591>. Acesso em: 02 mai. 2024.

PROETTI, S. As pesquisas qualitativa e quantitativa como métodos de investigação científica: um estudo comparativo e objetivo. *Revista Lumen*, v. 2, n. 4, p. 1-23, 2017. <https://doi.org/10.32459/revistalumen.v2i4.60>

ROTH, F.; DURSO, S. O. Evidenciação das ações de diversidade pelas empresas brasileiras e argentinas nos relatórios de sustentabilidade. *Revista Brasileira de Contabilidade*, v. L, p. 55-70, 2022. Disponível em: https://cfc.org.br/wp-content/uploads/2023/01/RBC258_nov_dez.pdf. Acesso em: 2 maio 2024.

SANCOVSCHI, M.; SILVA, A. H. C. Evidenciação social corporativa: estudo de caso da empresa Petróleo Brasileiro SA. *Sociedade, Contabilidade e Gestão*, v. 1, n. 1, p. 42-57, 2006. https://doi.org/10.21446/scg_ufrj.v1i1.13112

SANTOS, J. A.; AZEVEDO, D. B.; OLIVEIRA, F. F.; OLIVEIRA, V. S. O uso de estratégias de legitimidade: um estudo nos três maiores frigoríficos brasileiros. *Revista Eletrônica de Administração*, v. 30, n. 1, p. 912-935, 2024. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/read/article/view/135231>. Acesso em: 2 maio 2024.

SILVA, B. S.; FRANCISCO, J. R. F. Evidenciação Socioambiental: uma análise dos relatórios de sustentabilidade. *REUNIR Revista de Administração Contabilidade e Sustentabilidade*, v. 13, n. 1, p. 215-233, 2023. <https://doi.org/10.18696/reunir.v13i1.1357>

SILVA, M. B.; GRIGOLO, T. M. *Metodologia para iniciação científica à prática da pesquisa e da extensão II*. Caderno Pedagógico. Florianópolis: Udesc, 2002.

SKILLIUS, A.; WENNERBERG, U. Continuity, credibility and comparability: key challenges for corporate environmental performance measurement and communication. *IIIIEE*, 1998. Disponível em: <https://www.eea.europa.eu/publications/ESS09>. Acesso em: 2 maio 2024.

SUCHMAN, M. C. Managing legitimacy: strategic and institutional approaches. *The Academy of Management Review*, v. 20, n. 3, p. 571-610, 1995. <https://doi.org/10.2307/258788>

VOLTARELLI, F. R. Usinas hidrelétricas: a percepção dos gestores sobre as contribuições da divulgação voluntária para legitimidade organizacional. 2018. 130f. Dissertação (Mestrado em Contabilidade) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, 2018. Disponível em: https://tede.unioeste.br/bitstream/tede/4302/5/Francielle_Freitas_2018.pdf Acesso em: 22 jun. 2023.

WILMSHURST, T. D.; FROST, G. R. Corporate environmental reporting: a test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, v. 13, n. 1, p. 10-26, 2000. <https://doi.org/10.1108/09513570010316126>